

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjских i klimatskih mesta srbije – medicinska sekcija

YU ISSN 0350/5952

Septembar 2024, Volumen 48, Broj 2

FIZIKALNA I REHABILITACIONA MEDICINA U OSTVARIVANJU LJUDSKIH PRAVA I INKLUZIVNI RAZVOJ

NIŠKA BANJA

VRNJAČKA BANJA

POČASNI ODBOR

Prof. dr Zlatibor Lončar, Ministar zdravlja Republike Srbije
Prof. Dr Slavica Djukić Dejanović, Ministarka prosvete Republike Srbije
Prof. Dr Milan Nedeljković, Predsednik Srpskog lekarskog društva
Prof. dr Vladislava Vesović Potić
Prof. dr Gordana Nikolić
Prof. dr Branislav Bobić
Prof. dr Stevan Jović
Prof. dr Milisav Čutović

PRESEDNIŠTVO NAUČNOG ODBORA

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović
Prof. dr Milica Lazović

NAUČNI ODBOR

Prof. dr Ivana Petronić Marković, SRB
Prof. dr Snežana Tomašević Todorović, SRB
Prof. dr Mirjana Kocić, SRB
Prof. dr Aleksandra Vidaković, SRB
Dr Klemen Grabljevec, President of the ESPRM, SVN
Prof. dr Francesca Gimigliano, President of the ISPRM, ITA
Prof. dr Jorge Lains, Past-president of the ISPRM, PRT
Prof. Dr Nicolas Christodoulou, Pastpresident of the ESPRM,CYP
Prof. Dr Mauro Zampolini, President UEMS PRM Section and Board
Prof. Dr Tatjana Nožica Radulović, RS, BIH
Prof. dr Mirsad Muftić, BF, BIH
Prof. dr Dragana Čirović, SRB
Prof. dr Aleksandra Vukomanović, SRB
Prof. Dr Aleksandra Jurišić Škevin, SRB
Prof. dr Aleksandar Knežević, SRB
Doc. Dr Dejan Nikolić, SRB
Prof. dr Vesna Bokan, MNE
Prof. dr Valentina Koevska, MKD

„fizikalna i rehabilitaciona medicina u ostvarivanju ljudskih prava i inkluzivni razvoj“

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK - Prof. dr Milica Lazović

Izdavač: Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije

Pasterova 2, Beograd, Srbija

Vizuelni identitet: „Pluridika“, Beograd

Prevodilac: “Pluridika“, Beograd

Štampa:“ JOVŠIĆ PRINTING CENTAR“, Beograd

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjskih i klimatskih mesta Srbije - medicinska sekcija

Septembar 2024, volumen 48, broj 2

IZDAVAČKI SAVET

Prof. dr Stevan Ilić

Akademik prof. dr Milorad Mitković

Dr. Slobodanka Drndarski

Vladan Vešković

Dr. Nikola Sremčević

Prof. dr Ljubica Konstantinović

Glavni i odgovorni urednik

Prof. dr Marina Deljanin-Ilić

Glavni i odgovorni urednik ovog broja časopisa

Prof. dr Milica Lazović

Prevodilac: Pluridaka, Beograd

Priprema i štampa: „JOVŠIĆ
PRINTING CENTAR“, Beograd

UREĐIVAČKI ODBOR

Prof.dr Tomislav Jovanović

Akademik prof. dr Nebojša Lalić

Prof. dr Milica Lazović

Prof.dr Ivana Petronić-Marković

Prof.dr Nemanja Damjanov

Asist. dr Jovan Nedović

Dr sci med dr Ljiljana Isaković

Prof. dr Gordana Devečerski

N.S.dr sci med Olivera ilić-Stojanović

Mr sc med dr Dejan Stanojević

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr M. Zeki Karagulle, Turska

Prof. dr Nicolas Cristodoulou, Kipar

Prof. dr Dobrivoje Stokić, SDA

Prof. dr Jorge Lains, Portugalija

Prof. dr Gulseren Akyuz, Turska

Prof. dr Veselin Mitrović, Nemačka

Sekretari

Dr Dejan Simonović

Dr med sc Ivana Burazor

Sekretarijat

Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu
medicinu Srbije

Sokobanjska 17, Beograd

Tel. 011 2660 266

Pretplata

Udruženje banjskih i klimatskih mesta R.
Srbije, 36210 Vrnjačka Banja, p-fah 52

Tel/Fax. 036/661-351

MOGUĆNOSTI ELEKTRODIJAGNOSTIČKOG ISPITIVANJA KOD OSOBA SA POLINEUROPATIJOM

Čila Demeši-Drljan^{1,2}, Aleksandra Mikov^{1,2}, Rastislava Krasnik^{1,2}, Mirela Vulović², Vera Bekić², Daliborka Borkovac²

¹Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, ²Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Srbija

Kratak sažetak

Elektrodijagnostičke studije imaju ključnu ulogu u dijagnostici perifernih neuropatija. Sumnja na postojanje nekog neuropatskog sindroma postavlja se na osnovu kliničke slike, međutim optimalna upotreba tehnika u okviru studija provodljivosti i iglena elektromiografija omogućavaju dijagnostičku klasifikaciju, te zbog toga imaju ključnu ulogu u razumevanju i razdvajanju različitih tipova i podtipova neuropatija. Elektrodijagnostičke studije na taj način upućuju na uzrok polineuropatije i istovremeno usmeravaju na adekvatni terapijski modalitet.

Ključne reči: polineuropatija, elektrodijagnostika

Uvod-Polineuropatije

Polineuropatije se karakterišu simetričnim, difuznim oštećenjem perifernog nervnog sistema, koje može zahvatiti motorna, senzorna ili autonomna nervna vlakna. Klinička slika je promenljiva i podrazumeva pojavu mišićne slabosti, atrofije, bola, parestezija, hipestezija ili simptoma od strane autonomnog nervnog sistema. (1) Senzomotorne neuropatije javljaju se u 52.5% slučajeva, motorne u 37.5% a senzorne kod 10% pacijenata. (2) Za polineuropatije vezuje se heterogena grupa uzročnika, kao što su: diabetes mellitus, alkoholizam, genetski poremećaji, nedostatak hranljivih materija, toksične supstance-lekovi, autoimuni faktori, infekcije i maligniteti. Diabetes mellitus je glavni uzročnik polineuropatija u svetskim razmerama, a naročito u razvijenim zemljama, sa prevalencijom od 30 do 66% slučajeva. Smatra se da i pored adekvatne evaluacije, 20-30% polineuropatija ostaje bez definisanog uzroka. (1) Polineuropatije se prema vremenu trajanja dele na: akutne, subakutne i hronične neuropatije.

Kod akutnih neuropatija (npr. Guillain Barre Sy-GBS) javljaju se pretežno demijelinizacione lezije motornih vlakana. One mogu biti hereditarne ili neurodegenerativne. Subakutne neuropatije su uzrokovane infektivnim ili toksičnim agensima uz zahvaćenost senzornih vlakana (deblja, mijelinizirana vlakna). U slučaju hroničnih neuropatija (npr. hereditarne, dijabetične) uzrok oštećenja je metaboličke prirode uz afekciju senzornih vlakana (manja nemijelinizirana vlakna).(3)

Elektrodijagnostičke studije kod polineuropatija

Elektrodijagnostičke studije smatraju se produžetkom neurološkog pregleda kod evaluacije polineuropatija. Prema Američkom udruženju za neuromišićnu i elektrodijagnostičku medicinu (American Association of neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine-AANEM) elektrodijagnostičke studije treba razmotriti u sledećim slučajevima: kada nije identifikovan nijedan uzročnik, kod teških slučajeva oboljenja, kod atipičnih formi polineuropatija, ukoliko postoje simptomi ili znaci koji upućuju na postojanje drugog neuromišićnog oboljenja, u slučaju pozitivne porodične anamneze u pravcu hereditarnih neuropatija, kada postoji dugotrajno izlaganje toksičnim supstancama koje mogu uzrokovati polineuropatiju. (1,4) Simptomi polineuropatije mogu oponašati druga neurološka ili ne-neurološka stanja (npr. bilateralna lumbosakralna radikulopatija, plantarni fascitis) i mogu biti blago izraženi, subjektivni, za razliku od elektrodijagnostičkih studija koje pružaju objektivne informacije, dopunjuju kliničku evaluaciju i na taj način omogućavaju potvrdu dijagnoze ili odbacivanje iste. Jedan od glavnih ciljeva elektrodijagnostičke evaluacije pacijenata sa polineuropatijom je klasifikacija u smislu aksonalne ili demijelinizacione lezije nerava bazirane na primarnom mehanizmu oštećenja. U poslednje vreme javlja se i treća grupa neuropatija tzv. nodo-paranodopatije, koje karakteriše oštećenje sprovođenja u predelu Ranvierovih čvorova, koje može biti tranzitornog i reverzibilnog karaktera ili može doći do progresije u smislu aksonalne degeneracije i loše prognoze oboljenja. (5) Elektrodijagnostičke studije imaju značajnu ulogu u evaluaciji polineuropatija. Zahvaljujući elektromioneurografiji potvrđuje se dijagnoza polineuropatija, omogućava se klasifikacija neuropatija i istovremeno se upućuje na uzrok i usmerava na adekvatni terapijski modalitet. (2) Na primer multifokalna motorna neuropatija može dati kliničku sliku ALS-a, ali otkrivanje prisustva demijelinizacije (kondukcioni blok) ukazuje na adekvatnu dijagnozu i tretman. (6) Međutim glavni izazov u elektrodijagnostičkoj evaluaciji polineuropatija je nedostatak konsenzusa u odnosu na adekvatnu tehniku elektrofiziološkog ispitivanja, postojanje ujednačenih protokola, referentnih vrednosti, kao i u odnosu na odabir i broj ispitivanih nerava i mišića. (5)

Akutna periferna polineuropatija- Guillain Barre sindrom (GBS) i hronična inflamatorna demijelinizaciona poliradikuloneuropatija (CIDP)

Akutna periferna polineuropatija karakteriše se rapidnim gubitkom senzorijskih i mišićne snage. Primer je Guillain Barre sindrom (GBS), koji se može javiti kao: akutna inflamatorna demijelinizirajuća polineuropatija (AIDP); akutna motorna aksonalna neuropatija (AMAN); akutna motorna i senzorna aksonalna neuropatija (AMSAN). (3) Guillain Barre sindrom (GBS) je imunološki

posredovani poremećaj perifernog nervnog sistema, akutnog toka, koji traje 2-4 nedelje. U subakutnoj verziji simptomi se razvijaju u okviru od 4-6 nedelja, međutim u pojedinim slučajevima razvoj bolesti i trajanje simptoma mogu biti drugačiji od očekivanog, istovremeno dovodeći do značajnih poteškoća u postavljanju dijagnoze. Simptomi i težina oboljenja pokazuju veliki stepen varijacije. (7)

Prema Evropskoj akademiji za neurologiju (European Academy of Neurology/Peripheral Nerve Society)(8) dijagnostički kriterijumi za GBS su progresivna slabost gornjih i donjih ekstremiteta, nedostatak ili smanjenje tetivnih refleksa u zahvaćenim ekstremitetima. Progresija bolesti traje najviše do 4 nedelje. U retkim slučajevima se period progresije produžava na 4-8 nedelja. Ovaj vremenski okvir je značajan u diferencijalnoj dijagnozi GBS i CIDP, koji ima slične kliničke karakteristike, ali sporiji razvoj simptoma (više od 8 nedelja). Tok je hroničan ili uz relapse oboljenja te zahteva drugačiji terapijski pristup (9) pomoćni kriterijumi za postavljanje dijagnoze GBS su povećanje proteina u likvoru i studije provodljivosti, koje ukazuju na postojanje polineuropatije. Elektrodijagnostičke studije smatraju se nastavkom neurološkog pregleda kod GBS, koje pružaju informacije o provodljivosti nerava i strukturalnom integritetu mijelinizovanih senzornih i motornih vlakana. U težim oblicima oboljenja može biti zahvaćen i akson, kada je prognoza oboljenja znatno lošija. (10)

Elektrodijagnostički kriterijumi (Preston i Shapiro, Chanson i sar.) za akutnu demijelinizacionu polineuropatiju:

Potrebno je postojanje najmanje 3 od navedenih stavki prilikom ispitivanja motornih nerava:

1. Prolonirana distalna latenca (2 ili više nerava): DL veća od 115% gornje granice normativa (kod normalnih vrednosti motornih odgovora M talasa); DL veća od 125% gornje granice normativa (kod nižih vrednosti amplituda motornih odgovora M talasa)
2. Usporenje motorne brzine provodljivosti (2 ili više nerava): brzine provodljivosti manje od 90% donje granice normativa (kod amplitude M talasa veće od 50% donje granice normativa); brzine provodljivosti manje od 80% donje granice normativa (kod amplitude M talasa manje od 50% donje granice normativa)
3. Kasni odgovori (1 ili više nerava): više od 125% gornje granice normativa; odsutni odgovor

4. Blok u provođenju (1 ili više nerava): sniženje od 30% i više u amplitudama odgovora motornog akcionog potencijala između distalne i proksimalne stimulacije bez produženja u dužini trajanja odgovora, ne više od 15%.
5. Temporalna disperzija (1 ili više nerava): produženje od 30% i više u trajanju motornog akcionog potencijala između distalnog i proksimalnog stimulusa. (3)

Patofiziologija GBS je dinamična te se smatra da serijske elektrodijagnostičke studije omogućavaju precizniju dijagnozu odgovarajućih pod tipova bolesti. Drugo po redu elektrofiziološko ispitivanje predlaže se kod pacijenata koji nemaju karakteristične znake demijelinizacije, imaju niske amplitude električnog potencijala ili imaju kondukcion blok bez temporalne disperzije. Dijagnoza pod tipova GBS nema značajan uticaj na tretman oboljenja, ali se smatra da je važno razumevanje patofiziološke osnove, a ujedno i prognoze oboljenja.(11) Nakon 1990. godina je elektrodijagnostika GBS postala komplikovanija, jer je pored akutne inflamatorne demijelinizacije polineuropatije (AIDP) utvrđeno postojanje dva primarno aksonska podtipa: akutna motorna aksonalna neuropatija (AMAN) i akutna senzomotorna aksonalna neuropatija (AMASAN). Kod pomenutih podtipova javlja se pad amplitude akcionog potencijala i sporija brzina provođenja, koje mogu promptno da se oporave što ukazuje na postojanja remijelinizacije. Ova elektrofiziološka pojava se naziva reverzibilni poremećaj provođenja (reversible conduction failure-RCF) i ranije nije bila prepoznata u okviru dijagnostičkih kriterijuma. Postoje kontroverzna mišljenja istraživača po pitanju potrebe za serijskom elektrodijagnostikom kod GBS. Jedni su mišljenja da brojni pacijenti sa GBS tokom vremena menjaju podtipove, što se uočava serijskim elektrofiziološkim studijama (12,13), dok su drugi mišljenja da je jedno elektrofiziološko ispitivanje dovoljno za elektrodijagnozu. (14).Hronična senzorna ili senzomotorna periferna polineuropatija karakteriše se sporo progresivnim distalnim senzornim abnormalnostima, ponekad i slabostima.(3)

Elektrodijagnostički kriterijumi druge revizije Task Force European Academy of Neurology/Peripheral Nerve Society za hroničnu inflamatornu demijelinizacionu poliradikuloneuropatiju (CIDP)-Van den Bergh i sar.:

Na drugoj reviziji iz 2021. godine odlučeno je da se smanji nivo elektrodijagnostičke verovatnoće sa 3 (definitivna, verovatna i moguća CIDP) na 2 (. i moguća CIDP). Kriterijumi kod ispitivanja motornih nerava, koji ukazuju na CIDP: Barem jedan od sledećih parametara: produžena motorna distalna latenca $\geq 50\%$ iznad gornje granice normativa kod dva nerva (pri tome treba isključiti medijalnu neuropatiju u regiji ručja); sniženje motorne brzine

provodljivosti $\geq 30\%$ ispod donje granice normativa kod dva nerva; produženje latence F talasa $\geq 20\%$ iznad gornje granice normativa ($\geq 50\%$ ako je amplituda distalnog negativnog pika motornog odgovora manje od 80% donje granice normativa); odsutan F talas kod dva nerva (ako ispitivani nervi imaju negativni pik distalnog motornog odgovora $\geq 20\%$ donje granice normativa) i jedan ili više drugih demijelinizacionih parametara u jednom ili više drugih nerava; blok u provođenju motornih nerava $\geq 30\%$ redukcije u negativnom piku proksimalne i distalne amplitude motornog odgovora, izuzimajući tibijalni nerv, i distalni negativni pik amplitude motornog odgovora $\geq 20\%$ donje granice normativa kod dva nerva ili kod jednog nerva i jedan ili više drugih demijelinizacionih parametara izuzev odsustva F talasa kod jednog ili više drugih nerava; temporalna disperzija: više od 30% povećanje trajanja između proksimalnog i distalnog negativnog pika motornog odgovora (najmanje 100% za tibijalni nerv) kod dva ili više nerava; produženje trajanja distalnog motornog odgovora kod jednog ili više nerava i jedan ili više drugih demijelinizacionih parametara kod jednog ili više nerava. Kriterijumi kod ispitivanja motornih nerava koji ukazuju na moguću CIDP su isti sa prethodno navedenim, samo su prisutni kod jednog nerva. Kriterijumi kod ispitivanja senzornih nerava koji ukazuju na CIDP:

- abnormalnosti u ispitivanju senzornih nerava, kao što su produžena latenca, snižena amplituda odgovora ili smanjena brzina provodljivosti od normativa kod dva nerva.

Kriterijumi kod ispitivanja senzornih nerava koji ukazuju na moguću CIDP:

- ukoliko su normalne brzine provodljivosti motornih nerava, potrebno je zadovoljiti jedan od dva kriterijuma:

- a. brzine provodljivosti treba da budu $< 80\%$ od donje granice normativa (kod amplituda senzornih odgovora $> 80\%$ donje granice normativa) ili $< 70\%$ od donje granice normativa (kod amplituda senzornih odgovora $< 80\%$ donje granice normativa kod najmanje dva nerva (medianus, ulnaris, radialis, suralis))

- b. abnormalni medijalni ili radijalni senzorni akcioni potencijal sa normalnim suralnim odgovorom (amplitudom), pri čemu treba isključiti sindrom karpalnog tunela. (3)

Diferencijalna dijagnoza između akutnog ili subakutnog Guillain Barre sindroma (GBS) i hronične inflamatorne demijelinizacione poliradikuloneuropatije (CIDP) može biti veliki izazov tokom rane faze oboljenja. U oba slučaja kliničku sliku karakteriše distalna i proksimalna slabost sa senzornim poremećajima, uz povišen nivo proteina u likvoru bez promena u broju ćelija i neurografske studije, gde su prisutni znaci demijelinizacije. Osnovna razlika između pomenuta dva klinička entiteta leži u različitom vremenskom okviru, gde se simptomi GBS rapidno razvijaju uz tešku kliničku sliku i monofazni tok, dok je kod CIDP

postepen razvoj simptoma uz hroničan tok bolesti ili uz moguće relapse oboljenja. U kliničkoj praksi se javljaju slučajevi gde CIDP ima akutan tok, te se mora razmotriti postojanje CIDP-a ukoliko pacijent sa sumnjom na GBS ima više epizoda pogoršanja, naročito nakon 8. nedelje bolesti. Postoje slučajevi kada GBS ima sporu progresiju simptoma u trajanju od 4-8 nedelja (subakutna forma). (7) U istraživanju Cecconi i sar. (2024.) prikazan je slučaj pacijenta koji je razvijao simptome bolesti sporo, tokom 16 nedelja, što bi ukazivalo na postojanje CIDP. Međutim uredan neurografski nalaz prilikom prve evaluacije, kada bi trebali biti prisutni znaci demijelinizacije kod CIDP (9) ukazao je na diferencijalno dijagnostičku mogućnost subakutne forme GBS. EMNG sprovedena nakon 2 meseca ukazivala je na hronične neurogene promene i akutnu denervaciju, bez znakova demijelinizacije. U elektrodijagnostičkim studijama nakon 16 nedelja se registrovalo prisustvo znakova demijelinizacije i proksimalni kondukcion blok reflektujući poliradikuloneurpatiju koja je verovatno bila prisutna od rane faze bolesti. (7) Rano prisustvo promena na proksimalnim nervnim strukturama (koreni, spinalni nervi, pleksusi) uz atipičan elektrofiziološki nalaz je učestala pojava kod pacijenata sa GBS. (15)

Zaključak: Studije provodljivosti i iglena elektromiografija su pomoćne dijagnostičke metode kod kod perifernih neuropatija, koje omogućavaju dijagnostičku klasifikaciju, te zbog toga imaju ključnu ulogu u razumevanju i razdvajanju različitih tipova i podtipova neuropatija. Elektrodijagnostičke studije istovremeno pružaju značajne informacije o tipu zahvaćenih nervnih vlakana, težini, trajanju, patofiziologiji i prognozi oboljenja.

Literatura

1. Ducci RDP, Tessaro CL, Kay CSK, Fustes OJH, Weneck LC, Lorenzoni PJ, Scola RH. Peripheral polyneuropathy from electrodiagnostic tests: a 10-year etiology and neurophysiology overview. *Arq Neuropsiquiatr*2022;80(3).270-279
2. Al Hasan A, Abedin M, Amin R, Haribur Rahman S, Daisy S, Habib M. Role of nerve conduction study in polyneuropathy. *Bangladesh J Medicine*2020;31:3-8
3. Nikolić D. Elektrodijagnostičke preporuke u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji. Udruženje za fizikalnu medicinu Srbije-Radna grupa za neurofiziologiju. Jovšić printing centar, Beograd, 2023.
4. American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic medicine. AANEM policy statement on electrodiagnosis for distal symmetric polyneuropathy. *Muscle & Nerve* 2018;57(2):337-9.
5. Do Campo RV. Electrodiagnostic Assessment of Polyneuropathy. *Neurol Clin* 2021;39:1015-1034.
6. Franssen H, Van Den Bergh P.Y.K. nerve conduction studies in polyneuropathy: practical physiology and patterns of abnormality. *Acta neurol. Belg.*,2006;106:73-81.

7. Cecconi E, Toricelli S, Rodolico GB, Sperti M, Spalletti M, Fratangelo R, Bessi V, Guidi L, Mata S. Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy or subacute Guillain-Barre syndrome? Not always an easy differential diagnosis. *Neuroimmunology Reports* 5 2024,100196.
8. Van Doorn PA, Van den Berg PYK, Hadden RDM et al. European academy of neurology/peripheral nerve society guideline on diagnosis and treatment of Guillain Barre syndrome. *J. Periph. Nerv. Syst.* 1-29,2023.
9. Van den Berg PYK, Van Doorn PA, Hadden RDM et al. European academy of neurology/peripheral nerve society guideline on diagnosis and treatment of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy:report of a joint Task force-Second revision. *Eur. J. Neurol.* 2021;28:3556-3583.
10. Huynh R, Cabrero FR. Electrodiagnostic Evaluation of Acute Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy 2022. [https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/books](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books)
11. Uncini A, Kuwabara S. The electrodiagnosis of Guillain-Barre syndrome subtypes:Where do we stand? *Clinical Neurophysiology* 2018;129:2586-2593.
12. Uncini a, Ippoliti L, Shahrizalia N, et al. Optimizing the electrodiagnostic accuracy in Guillain-Barre syndrome subtypes:criteria sets and sparse linear discriminant analysis. *Clin neurophysiol* 2017.;128(7):1176-1183.
13. Chan YC et al. Electrodiagnosis of early reversible conduction failure in Guillain-Barre syndrome. *Muscle Nerve* 2017;56(5):919-924.
14. Rajabally YA et al. Influence of timing on electrodiagnosis of Guillain-Barre syndrome in the first six weeks:a retrospective study. *J Neurol Sci* 2015; 357:143-145.
15. Berciano J, Sedano MJ, Pelayo-Negro AL, et al. Proximal nerve lesions in early Guillain-Barre syndrome:implications for pathogenesis and disease classification. *J. Neurol* 2017;264:221-236.

POSSIBILITIES OF ELECTRODIAGNOSTIC ASSESSMENT OF POLYNEUROPATHY

Summary

Electrodiagnostic assessments have the key role in work-up of peripheral neuropathies. Many neuropathic syndromes can be suspected on clinical grounds, however optimal use of nerve conduction techniques in combination with needle electromyography allows diagnostic classification and therefore is crucial to understanding and separation of neuropathies. The use of electrodiagnosis influence diagnostic accuracy and patient outcome.

Key words: polyneuropathy, electrodiagnosis

DOUBLE CRUSH SINDROM – DIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ ELEKTROMIONEUROGRAFIJE